

Комуникацион ва информацион технологияларни қўллаган холда магистрал газ тармоқларини қуриш лойихасини бошқариш тизимини ташкил этиш

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактаби Лойиха бошқаруви РМ-22 –В05 гуруҳ
тингловчиси **Искандарходжаев Аброр***

Магистрал қувирларнинг қуриш жараёнлари узоқ ва машаққатли иш бўлиб магистрал қувурлар кўп соҳаларда, айниқса газ транспорт соҳасида асосий транспортировка тизими сифатида қўлланиб келинмоқда. Республикаимизнинг салоҳиятидан келиб чиққан холда ҳозирда кунда қурилишнинг ушбу соҳасига кенг камровда эътибор қаратилмоқда.

2020 йилда БМТ Европа иқтисодий комиссияси, Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Осиё тараққиёт банки ҳамкорликда олиб борган тадқиқот натижаларига кўра Ўзбекистон Республикаси табиий газ захираларини қазиб чиқариш бўйича 17 ўринда туради*. Республика иқтисодиётининг муҳим қисми ҳисобланган табиий газ бойликлари Ўзбекистон худудидан Россия ва Хитой ўлкаларига экспорт қилинади ва халқнинг эҳтиёжлари учун қазиб олинади ва исьтемолга узатилади.

Табиий газни этказиб беришда албатта магистрал газ қувирларидан фойдаланилади ва бу энергетика тизимининг ажралмаси бўлаги сифатида, алоҳида эътиборга муолик жихатдур. Магистрал газ тармоқларини қуриш, улардан фойдаланиш, хизмат кўрсатиш учун Республикаимизда алоҳида лойихалар ва газ транспорт тизимини ташкиллаштириш ва фойдаланишни назорат қилувчи алоҳида орган “UZTRANSGAZ” АЖ ташкил этилган. Жамиятнинг асосий вазифаси қазиб чиқарилган ва қайта ишланган табиий газ захираларини улгуржи ва чакана тарқатувчиларга этказиб беришдан иборат. Тизим ҳақида тухталишдан олдин Магистрал газ қувирлари ўзи нима, уларнинг қурилиши ва ишлатилиши билан боғлиқ маълумотлар ҳақида бироз тухталиб ўтсак.

Газ қувири – табиғ газни ташиш учун мўлжалланган мухандислик иншооти бўлиб, табиғ газ ушбу қувирлар орқали маълум бир босим остида етказиб берилади. Газ қувирлари магистрал ва тарқатувчи газ қувирлари тармоқларига ажралади

Магистрал газ қуирлари- табиғ газни нисбатан узоқ масофаларга ташиш учун мўлжалланган қувирлар тармоғи ҳисобланади. Магистрал газ қувирлари линиясида босимни бир маромда ушлаб туриш мақсадида компрессор станциялар (газ босимини малум тартибда ушлаб туриш учун қурилма) қурилган бўлиб улар газнинг ташишдаги босимини назорат қилишга ёрдам беради. Магистрал газ қувурларининг охириги нуқтасида газ тақсимлаш станциялари қурилган бўлиб улар газ босимини исътемомли учун зарр даражага туширишга хизмат қилади.

Магистрал газ қувирлари босимига қараб бир неча турга булинади:

Магистрал

Биринчи класс– 2.5 дан 10 МПа босимгача

Иккинчи класс – 1.2 дан 2.5 Мпа босимгача

Тарқатувчи

Юқори босимли

1 тоифа – 0.6 дан 1.2 Мпа

2 тоифа – 0.3 дан 0.6 МПа босимгача

Ўрта босимли – 0.005 дан 0.3 Мпа босимгача

Паст босимли – 0.005 Мпа боимгача

Қурилиш механизимига кўра 3 хил турга

1. Ер усти газ қувурлари
2. Ер ости газ қувурлари
3. Сув ости газ қувурларига ажратилган

Магистрал газ қувирлари нима учун керак? Газ конлари асосий газ исътемомли марказлари ва саъноат зоналаридан ўзоқ масофларда жойлашгани сабабли қазиб чиқарилган газ ушбу қувурлар линиялари орқали исътемомлиларга етказиб берилади. Шунинг учун ҳам газ узатиш тизимнинг енг муҳим элементи бўлиб келган ва ҳозирда ҳам шундай. Замоннавий газ тизимини илдиз отган дарахт сифатида тасаввур қилсак, унинг илдизи табиғ газ қудуқлари бўлса магистрал газ қувирларини унинг танаси сифатида кўришимиз мумкун. Ушбу тана орқали соатига ўнлаб километр тезликда юзлаб атмосфера

босими остида газ оқиб туради.

Магистрал газ тармоқларининг пайдо бўлиши қадимги Хитойга бориб тақалади. Эрамиздан аввалги 2-3 асрлардаёқ газдан фойдаланиш бошланган, хусусан ёритиш ва иссиқлик манбаи сифатида фойдаланилган. Қадимги Хитойликлар Шўр сувдан тузни буғлаш орқали ажратиб олиш технологиясини қўллаганлар, бунда газ бамбук қувирлар орқали газ конларида етказиб берилган. Бамбук қувурлар бири бирига ёпиштирилган ва газ кондаги табиий босим орқали етказилган. 19 асрнинг биринчи ярмида Европада иситиш тизимларида ишлатиш учун табиий газдан фойдаланиш бошланган ва магистрал газ қувурлари қурилган.

Магистрал газ қувурларини қуриш ва улардан фойдаланиш юқори харажат талаб қилувчи лойиха бўлиб уларни қуриш ута аниқлик ва мукамал жараёнлардан иборат. Бу каби лойихаларни бошқариш жараёнлари ҳозирги замонга келиб нисбатан енгиллашиб бормоқда, бунинг асосий сабаби эса ахборот комуникация тизимларини лойиха бошқарувига кириб келиши ортидан содир бўлмоқда. Комутация тармоқлари газлаштириш жараёнларини тармоқ сифатида жамлаш ва босқичма босик амалга оширишда боғловчи восита сифатида ишлатилиниб, замонавий комутация қурилмалари ёрдамида иш жараёнлари анча соддилаштирилди ва технологик жараёнлар ўртасидаги алоқларни узлуксиз ташкил этилиши таъминланмоқда.

(* манба <https://ru.wikipedia.org>)